

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жонузоқов Тўлқин

Термиз давлат университети 1-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001276>

Олий таълим тизимини молиялаштиришнинг ривожланган давлатлардаги тажрибаси молиявий мустақилликнинг юқорилиги билан алоҳида ажралиб туришини қайд этиш лозим. Ушбу ҳолатда эса, олий таълим муассасаларида молиявий менежментнинг шаклланганлик даражаси ижобий тенденцияларни акс эттиради. Олий таълим тизимида молиявий менежментни ривожлантиришда молиявий манбалар улушини таҳлил қилиш ва уларнинг ривожланиш тенденцияларини рақобатбардошлик билан уйғунлаштириш муҳим ҳисобланади. Умуман, олий таълим муассасаларини молиялаштиришда давлат бюджети ва хусусий (оила ва хўжалик юритувчи субъектлар) маблағлар ҳисобидан амалга оширилади. Олий таълим муассасаларида эса ушбу маблағлар манбаларини бошқариш билан боғлиқ ҳолатлар уларга устуворлик бериш билан уйғунлашган жараёнлар молиявий менежментни шакллантиришда алоҳида ўрин тутади.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан М.Саидовнинг илмий ишларида олий таълимни молиялаштиришнинг назарий ва амалий масалалари тадқиқ қилинган. У ушбу соҳани молиялаштиришга оид бир қатор хулосаларни шакллантирган. Жумладан, аҳоли даромадларининг нисбатан паст эканлиги олий таълим олиш харажатларини молиялаштиришни муаммоли қилиб қўяди. Одамларда бепул таълим олиш бўйича ижтимоий психолгогиянинг мавжудлиги уларни пуллик таълимга нисбатан салбий муносабатини шакллантиради[8] деб ҳисоблайди. Мамлакатимиздаги иқтисодчи олим Х.Режапов[2] тадқиқот ишларида олий таълимни молиялаштиришда мамлакат иқтисодчи олимларининг қарашлари, ривожланган мамлакатларда молиялаштириш тажрибалари, олий маълумотли шахсларнинг иш ҳақиға таъсири ва малакали мутахассислар тайёрлаш муаммолари қиёсий таҳлил этилган. Д.Набиев таълим соҳасидаги инвестицияларни молиялаштириш амалиётини таҳлил қилган ва Ўзбекистон шароитида таълимни молиялаштиришда Германиянинг дуал тизимидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди[7].

2022 йил ҳолатига жаҳон мамлакатларида олий таълим муассасаларини молиялаштириш ЯИМнинг ўртача 1,5 фоизи ёки жами таълим харажатларининг 30 фоизи миқдорида эканлигини қайд этиш лозим. Бу рақамлар таълим тизи-мига нисбатан сезиларли даражада эканлигини кўриш мумкин. 2014 йилда Ғарб мамлакатларининг аксарият ривожланган давлатларида ушбу рақам 1,8 фоиз эканлигини кузатиш мумкин(1-расм). Ваҳоланки, ЯИМга нисбатан харажатлар улуши юқори бўлиши мамлакатнинг ривожланганлик даражаси билан пропорционал боғлиқ эканлигини кузатиш мумкин.

1-расм. Олий таълим тизимини ЯИМга нисбатан давлат бюджетидан молиялаштириш[3], фоизда, 2014 й.

Умуман, давлат бюджетининг таълим учун харажатлари ЯИМга нисбатан охириги 25 йилликда 3,9-4,4 фоиз оралиғида тебранаётганини кузатиш мумкин. Жумладан, Жаҳон банки маълумотларига кўра, ушбу рақам 1999 йилда 4,1 фоиз бўлган бўлса, 2020 йилда 4,3 фоизни ташкил этган[4]. Мазкур тенденциянинг ривожланиши 2009 йилга қадар барқарор бўлган бўл-са, ундан кейинги даврларда пасайиш тенден-циялари вужудга келганлигини кўриш мумкин. Шуниншдек, давлат бюджетининг таълим маб-лағларида олий таълим учун харажатлар улуши 20 фоиз атрофида эканлигини ҳам таъкидлаш лозим. Мазкур рақамдан кўринадики, олий таъ-лим тизимининг таълим жами харажатларида катта улушга эга эмас ва етакчи давлатлар хусу-сий манбаларга кўпроқ урғу бераётганлигини таъкидлаш мумкин[5].

Умуман, давлат бюджетининг таълим учун харажатлари ЯИМга нисбатан охириги 25 йилликда 3,9-4,4 фоиз оралиғида тебранаётганини кузатиш мумкин. Жумладан, Жаҳон банки маълумотларига кўра, ушбу рақам 1999 йилда 4,1 фоиз бўлган бўлса, 2020 йилда 4,3 фоизни ташкил этган. Мазкур тенденциянинг ривожланиши 2009 йилга қадар барқарор бўлган бўлса, ундан кейинги даврларда пасайиш тенден-циялари вужудга келганлигини кўриш мумкин. Шуниншдек, давлат бюджетининг таълим маб-лағларида олий таълим учун харажатлар улуши 20 фоиз атрофида эканлигини ҳам таъкидлаш лозим. Мазкур рақамдан кўринадики, олий таъ-лим тизимининг таълим жами харажатларида катта улушга эга эмас ва етакчи давлатлар хусу-сий манбаларга кўпроқ урғу бераётганлигини таъкидлаш мумкин[6].

АҚШ жойлашган олий таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини юқори эканлигини қайд этиш лозим. Жумладан, жаҳон олий таълим муассасалари биринчи топ-100 та рейтинг бўйича QS World University Rankings® 2023да 26 та ва The Times Higher Education World University Rankings 2023да эса 34 та, The Academic Ranking of World Universities 2022 да 39 та олий таълим муассасанинг қайд этилганлиги алоҳида эътирофга лойиқ. Бу олий таълим муассасаларининг жаҳон даражасидаги мавқеи уларнинг академик ва молиявий мустақил қарор қабул қила олиши билан алоҳида аҳамиятга эга.АҚШда олий таълим тизимининг номарказлашуви XX асрнинг сўнги йилларигача сезиларли даражага етиб борди. Хусусий ёки ношароит олий таълим

коллежларининг сони ортиб борса-да, ўтган асрнинг дастлабки уч чорагида олий таълим билан қамраб олиш кўрсаткичида давлат олий таълим муассасалари муҳим аҳамият касб этди ва ушбу рақам 80 фоиз атро фидаги барқарорликни таъминлашга хизмат қилди. Ушбу давр оралиғида Қўшма штатларда талабаларни молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича жорий этилган таълим кредити механизмининг вужудга келиши муҳим рол ўйнади. Мазкур таълим кредитининг жорий этилиши талабаларнинг ҳам хусусий, ҳам давлат олий таълим муассасаларида ўқишлари учун кенг имкониятлар яратиб беришга ёрдам берди.

Фикримизча, мамлакатимиз олий таълим тизимининг молиявий таъминотини халқаро тажрибалар асосида такомиллаштириш ва унда хусусий маблағлар ролини оширишга қаратиш муҳим ҳисобланади. Бу борада, хусусий олий таълим муассасалари молиявий фаолиятини тартибга солиш ва барча олий таълим муассасаларида хусусий маблағлар билан ишлаш методларини тартибга солиш зарур деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Giorgia Miotto, Cristina Del-Castillo-Feito, Alicia Blanco-González, Reputation and legitimacy: Key factors for Higher Education Institutions' sustained competitive advantage, Journal of Business Research, Volume 112, 2020, Pages 342-353, ISSN 0148-2963, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.076>.
2. Режапов Хайрилло Хикматуллаевич Influences of financing to the professional staff training // Экономика и финансы (Ўзбекистан). 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/influences-of-financing-to-the-professional-staff-training> (дата обращения: 02.06.2023).
3. Giorgia Miotto, Cristina Del-Castillo-Feito, Alicia Blanco-González, Reputation and legitimacy: Key factors for Higher Education Institutions' sustained competitive advantage, Journal of Business Research, Volume 112, 2020, Pages 342-353, ISSN 0148-2963, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.076>.
4. Government expenditure on tertiary education as share of GDP <https://ourworldindata.org/grapher/government-expenditure-on-tertiary-education-as-share-of-gdp>
5. Government expenditure on education, total (% of GDP). <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>
6. Expenditure on tertiary education (% of government expenditure on education). <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TERT.ZS>
7. Набиев Д.Х. Таълим соҳасидаги инвестицияларни молиялаштириш масалалари. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. такд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – Б. 17.
8. Саидов М.Х. Финансирование высших учебных заведений.–Ташкент: Молия, 2001.-С.49